

ZAMONAVIY TARIX FANI METODOLOGIYASINING DOLZARB MUAMMOLARI

Qulmonov Elboy

Qarshi davlat universiteti tarix fakulteti 3-kurs talabasi.

Annotatsiya. Mamlakatimiz o'zining davlat mustaqilligini qo'lga kiritgach, jamiyatning turli sohalarida tub islohotlar, o'zgarishlar davr boshlandi. Boshqa sohalar kabi xalq ta'limi tizimida tarix fanini tadqiqotlari va uni o'qitish jarayonida umuminsoniy qadriyatlarga asoslangan sivilizatsiya yondashuvida metodologik asoslarga tayanish uchun keng yo'l ochildi. Maqolada mamlakatimizda tarix fani metodologiyasi va uning hozirgi kundagi muammolari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Zamonaviy tarix, metodologiya, tarixga munosabat, ilmiy-nazariy, globallashuv, integratsiya, marksistik metodologiya.

Davlatimiz siyosatida ta'lim sohasi ustuvor soha hisoblanib bu sohani rivojlantirish uchun mustaqilligimizning birinchi kunlaridayoq katta e'tibor qaratildi. Mamlakatimizda ta'lim sohasidagi siyosatni belgilaydigan asosiy hujjat "Ta'lim" to'g'risidagi qonundir (1997 y). Qonunda ta'limning barcha bo'g'inlari davlat – jamiyat va shaxsning ehtiyojlarini qondirishga qaratilgan. 1997-yilda qabul qilingan Kadrlar tayyorlash milliy dasturi davlat ta'lim siyosatini zamon talablariga mos ravishda amalga oshirishni jadallashtiruvchi dasturamal sifatida xizmat qildi. Davlat hokimiyati jamiyat manfaatlariga, ehtiyojlariga mos ravishda ta'lim tizimiga maqsad va vazifalarni belgilaydi. Bu vazifalar ilmiy va amaliy asoslanib, maxsus hujjat –davlat ta'lim standartida o'z aksini topadi. Bu hujjat asosida ta'lim- tarbiya amalga oshiriladi. Barcha ta'lim muassasalari uchun ta'lim standartini davlat belgilaydi. Standart o'quv yurti tomonidan amalga oshiriladi. Shaxs esa ta'lim hujjatini bilish uchun uni o'zlashtiradi. Namunaviy fan dasturlari standart talablari asosida tuziladi va amalga oshiriladi. Hujjatlarda davlat ta'lim standartlarida ta'lim mazmunining davlat minimumi, o'qituvchilarning erkin pedagogik ijod huquqi huquqiy mustahkamlanadi.

"Tarixga munosabat o'zgarayotganligi va tobora jiddiy tus olayotganligi ijobiy hodisa. Biroq hamon shoshma-shosharlik, masalaga yuzaki yondashish, har tomonlama puxta o'rganmasdan xulosalar chiqarish illatlari bizni tark etgani yo'q" Ilmiy-nazariy jihatdan asoslangan tarix fani va uning metodologiyasini amalga tadbiiq etilishi mohiyat mazmunini tubdan o'zgartirish tomon yo'l tutilishi milliy tarix fanimiz bugungi va ertangi kuni uchun mustahkam poydevor vazifasini o'taydigan metod va metodologiyani shakllantirishni boshlab berdi.

Har qanday fanning rivojlanishi uning metodi va metodologiyasining mukammalligi asosida bo'ladi, tarix fanining bu sohadagi taraqqiyoti juda sekinlik bilan rivojlanishida ko'rishimiz mumkin. Hozirgi kunda tarix metodologiyasi bo'yicha to'plangan boy tajribani o'zlashtirib tarixiy tadqiqotlarda foydalanish tadqiqotning ilmiyligi, tarixiyligi va samaradorligini ta'minlaydi.

Tarix boshqa fanlarni (ijtimoiy fanlar) o'qitish uchun asos bo'ladi. Tarix fanlari shaxsda zamonaviy jamiyatda yashash uchun zarur bo'lgan fikrlash, dunyoqarashning kengligi, tolerantlik, fuqarolik jasorati va ijodiy tasavvurnitarbiyalaydi. Natijada tarixiy bilim yoshlarni zamonaviy ziddiyatli dunyoda mustaqil yashashga tayyorlaydi, turli millat, irq, din va madaniyatga mansub kishilarning o'zaro bir-birini tushunishga shart-sharoit yaratadi. Agarda tarixning tuzilmasi, uning mazmuni va metodikasi bilishning obyektiv qonunlariga mos bo'lsa, o'rganish ilmiy asoslangan va natijali bo'lishi mumkin.

Tarix o'qitish metodikasi samarali bilimlarning shakllanishi- bu mustahkamlash, chuqurlashish jarayonidir. Tarix fani ijtimoiy fanlar - falsafa, sotsiologiya, pedagogika, siyosatshunoslik, milliy g'oya, huquq va boshqa fanlar bilan yaqin aloqada bo'ladi va ularning tamoyil va tushunchalaridan foydalanadi. Tarix o'qitish metodikasi psixologiya fani bilan yaqin aloqada bo'lib, uning yutuqlaridan foydalanadi. Psixologiya ongning rivojlanishi turli xil ko'rinishlarini mavjudligini ob'yektiv qonunlarini o'rnatadigan fan hisoblanadi. Misol uchun, materialni esdan chiqarish, xotirada qoldirish. O'qitishning metodikasi bu qonunlarga mos bo'lsa ilmiy asoslangan bo'ladi. Bunday holda nafaqat mustahkam xotirada qoldirish, balki xotiraning funksiyasini yaxshi rivojlanishiga erishiladi. Agarda o'qitish jarayonida tarixiy jarayon mantig'i va mantiq qonunlariga rioya qilinmasa, tarix o'quvchi tomonidan o'zlashtirilmaligi mumkin. Agarda didaktikaning yutuqlari hisobga olinmasa, tarix o'qitish o'z maqsadiga erisha olmaydi. Hozirgi kunda zamonaviy tarix ta'limi tizimining qurilishida amaliy muammolardan biri milliy tarixni rivojlantirish bilan bog'liq. Tarix ta'limining milliy ustuvorligi va qadriyatlarini shakllantirish asosiy vazifalardan biri. Jahon tarixi, vatan tarixini maktabda o'qitish jarayonida eng muhim vazifalardan biri- o'zligini, milliy o'zligini anglagan fuqaroni shakllantirish vazifasi turadi. Bu fuqaro ozod va obod vatanda fuqarolik jamiyatini barpo qilishda faol ishtirok etadi. XX asrning 80-yillari ikkinchi yarmida tarix ta'limidagi marksistik metodologiya eskirgani va tushkunligi yaqqol ko'rinadi. Bu tushkunlik o'sha vaqtda mavjud bo'lgan siyosiy tuzumning yalpitushkunligi va halokati bilan bog'liq edi. Shu sababli tarix fanivat a'limni yangilash zaruriyati paydo bo'ldi. XX asrning 90-yillari boshlarida tarix ta'limini tubdan o'zgartirish g'oyasi amalga osha boshladi. Globallashuv va integratsiya jarayoni kuchayib mamlakatimiz jahon hamjamiyatiga tobora kuchli tortilmoqda. Respublikamiz turli sohalar jumladan, ta'lim sohasi ham qator mamlakatlar bilan istiqbolli hamkorlikni yo'lga qo'yishga kirishdi. Hozirgi kunda jahon tarixi metodologiyasi sohasidagi e'tirof etilgan mumtoz asarlarni atroflicha tahlil qilish va o'zlashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda. Bunda eng asosiysi tarix tafakkuri taraqqiyotidagi yangi an'analarni tadqiqotlarda qo'llash yangi yondashuvlar asosida tarixiy tahlil, insoniyat tarixiy taraqqiyoti amaliyotini chuqur va boshqacha ko'rishiga imkon beradigan yangi metodlarni aniqlash dolzarb vazifadir.

Bugungi kunda tarix fani va uning metododiyasida tub o'zgarishlar davri boshlandi, eng avvalo tarix fani tadqiqotida va uni o'qitishda umrini o'tab bo'lgan metodologiyadan voz kechildi. Tarix tadqiqotlari va O'zbekiston tarixi, jahon tarixi fanlarini o'qitishda ijobiy o'zgarishlar yuz berdi.

Jahon tarix fani metodolgiyasi yutuqlaridan uzoq vaqt ajralib qolindi. Bizning tarix fanimiz bu sohada jahon fani e'tirof etgan konsepsiyalar, nazariya va ta'limotlardan chetda qoldi. Globallashuv va integratsiya jarayoni jadallashib turli mamlakatlar, xalqlar, madaniyatlar bir-biri bilan yaqinlashib, qo'shib ketayotgan paytda biz bu jarayondan chetda qolmaymiz. Milliy tarix fanimiz uchun o'tmish tarixiy merosni metodologik jihatlarini o'rganish va uni amalga tadbiiq etish muhim masalalardan biri bo'ladi. Biz yuqori texnologiyalar, axborot kommunikatsiya texnologiyalari yuqori darajada hayotga tadbiiq etilgan. Yevropa texnogen sivilizatsiyasi bilan hamkorlik qilmoqdamiz. Shu sababli, biz Yevropa tarix metodologiyasi yutuqlari bilan tanishib, bu yutuqlardan milliy tarix fanimizda foydalanishimiz zarur. Bu fanning Yevropadagi ijodkorlarining ilmiy tadqiqotlarini o'rganish tarix metodologiyasining dolzarb muammolarini hal qilishga ijobiy ta'sir qiladi.

Shunday qilib, tarixchi barcha ma'lumotlarni birlashtirib, tadqiq etib, so'ng uni ishga solishi lozim. Tarixchi dalillarni olib barcha mutaxassislar bilan birgalikda texnik, ilmiy ishlar bilan va kimyo, ekonomika va boshqa fanlar bilan tanishgan bo'lishi aniq tasavvurda bo'lishi lozim. Har bir savolga javob va ularning bog'liqligi yuzasidan aniq fikrda bo'lishi lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar:

- 1) Karimov I.A. Tarixiy xotirasiz kelajak yo'q. T.: Sharq. 1998-y.
- 2) Шмаков В.С. "Методологические проблемы социального познания в философии истории". Автореф. дис. ...канд. ист. наук. –Новосибирск 2000.
- 3) Топольский Е. Методология истории. – Варшава, 1968
- 4) Tojiboyev M. Ilhomov Z. O'zbekiston tarixini o'qitish metodologiyasi.-T.: 2003.
- 5) Esonov M. "Tarix darslarida yangi ilmiy g'oyalardan foydalanish" //Xalq ta'limi №6, 2006-y.
- 6) www.ziyonet.uz.
- 7) www.fayllar.org.